

Özgün Makale

Sosyal Bilimler Alanında Kanser Konulu Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Cancer Theses in the Field of Social Sciences

Ahmet Furkan Süner¹

1. *Uzm. Dr., Çaycuma İlçe Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Türkiye*
2. *Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye*

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de sosyal bilimler alanında hazırlanmış kanser temalı lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Kanser yalnızca biyolojik bir olgu olmayıp aynı zamanda psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileriyle çok boyutlu bir yaşam deneyimidir. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yapılan tarama sonucunda 247 tez analiz edilmiştir. Sosyal bilimler alanında kanserle alakalı yapılan tezlerin 2014 yılından sonra arttığı görülmüştür. Tezlerin çoğunluğu yüksek lisans (%78,1) düzeyinde olup, Türkçe (%87,4) hazırlanmıştır. Tezler en çok İstanbul (117 tez), Ankara (62 tez), İzmir (9 tez)’de yayınlanmıştır. Tezlerde psikoloji, sağlık yönetimi ve diğer Sosyal Hizmetler ve sosyoloji gibi konulara yoğunlaşmıştır. Tez başlıklarında “meme”, “kadın”, “tedavi” ve “depresyon” gibi kavramların sık geçtiği görülmüştür. Çalışma, sosyal bilimler alanında yapılan tezlerin kanseri yalnızca bir hastalık olarak görmeyip aynı zamanda toplumsal bir olgu olarak ele aldığını ve bu alandaki akademik üretimin çok çeşitli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: kanser, tez, sosyal bilim

Abstract

This study conducted a bibliometric analysis of cancer-themed graduate theses prepared in the social sciences in Turkey. Cancer is not only a biological phenomenon but also a multidimensional life experience with psychological, social, cultural, and economic impacts. As a result of the scanning conducted at the Council of Higher Education National Thesis Center, 247 theses were analyzed. Cancer-related theses in the social sciences have been observed to increase since 2014. The majority of the theses were at the master’s level (78.1%) and were written in Turkish (87.4%). The highest number of theses were produced in Istanbul (117 theses), Ankara (62 theses), and Izmir (9 theses). These theses focused on topics such as psychology, health management, other social services, and sociology. Terms such as “breast,” “woman,” “treatment,” and “depression” were frequently used in titles of the theses. The study demonstrated that theses in the social sciences do not view cancer solely as a disease but also as a social phenomenon, and that academic production in this field is diverse.

Keywords: cancer, thesis, social science

Geliş Tarihi / Received: 07.08.2025 **Kabul Tarihi / Accepted:** 14.08.2025 **Yayın Tarihi / Published:** 22.08.2025

Sorumlu Yazar / Correspondence: Ahmet Furkan Süner **Eposta:** furkanafs@hotmail.com

Sorumlu Editör / Handling Editor: Nuray Özgülner

Atf için / Suggested Citation: Süner, A. F. & Bilgin, A. C. (2025). Sosyal Bilimler Alanında Kanser Konulu Tezlerin Bibliyometrik Analizi. *Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni (SoSa)*, YAZ(15), 94-104.

Giriş

Kanser, çoğu zaman fizyolojik bir hastalık olarak tanımlansa da yalnızca tıbbi tedaviyle ilişkilendirilebilecek tekil bir yaşam olayı değildir. Kanser, tedavi sürecinde ve sonrasında belirsizliğin oldukça sık yaşandığı, bireyin psikososyal dünyasında derin izler bırakan çok boyutlu bir yaşam deneyimidir (Tuncay, 2009). Kanser, tanı alan bireyler üzerinde psikolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda derin etkiler bırakabilmekte, tedavi sürecinde hastanın benlik saygısında, beden algısında, yaşam kalitesinde, hayatın işleyişinde, aile ve çevresiyle olan ilişkilerinde değişiklikler yaratabilmektedir (Acar, 2007). Hastalıkların yükü yalnızca fiziksel semptomlarla sınırlı kalmamaktadır. Aynı zamanda damgalanma, ekonomik zorluklar, sosyal dışlanma ve bakım sürecindeki zorluklar gibi çeşitli sonuçları da bulunmaktadır. Kanser hastaları ve aileleri toplumda damgalanma ve dışlanmayla karşılaşmaktadırlar. Tedavi maliyetlerinin yüksek olması, hastaları ve ailelerini ekonomik olarak zor durumda bırakmaktadır. Aile içi ilişkilerde destekten yoksunluk suçlama ve bakım yükünün paylaşılmaması gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bazı hastalar tedavi sürecinde ailelerinden veya yakın çevrelerinden yeterli desteği görmemektedir (Mahmud vd., 2019).

Kanser için etkili, davranış odaklı önleyici stratejilere ve kanser hastaları için geliştirilmiş psikososyal desteğe yönelik araştırmalar yetersizdir. Karşılanmamış ihtiyaçları olan hastalar çoğu zaman daha ciddi psikolojik sorunlar yaşarlar. Bu durum hastanın da ötesine uzanır; kanserden sağ kurtulma bütünüyle bakım verenleri ve aile üyelerini de aynı şekilde ilgilendirmektedir. Hastaya bakım veren aile bireyleri de sıklıkla destekten yoksundur ve izolasyon hissi yaşamaktadırlar (Weller, 2004). Bazı toplumlarda kanser çaresiz, korkutucu bir hastalık olarak görülmekte ve bazı kültürlerde metafor ve sembollerle ifade edilmektedir. Hastalığın adı, tanımı ve açıklanma biçimi değişebilir. Bazı toplumlarda kanseri tanımlayan bir kelime dahi bulunmayabilir (Simon, 2005). Kanser, medyada göç, suç ve uyuşturucu kullanımı gibi çeşitli sorunları hızlı yayılan ciddi problemler olarak tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir metafordur. Farklı etnik ve kültürel gruplar, kanser ağrısını ve acısını da farklı şekillerde deneyimlediklerini belirtebilirler. Bazıları acıyı saklarken, bazıları gelecek kaygılarını ön plana çıkarmaktadır. Aynı zamanda, karar süreçlerinde

ailenin, akrabaların ve toplulukların önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu durum, kültürel normların ve sosyal ilişkilerin tedavi yönetimini nasıl şekillendirdiğini göstermektedir (Mahmud vd., 2019). Bu doğrultuda, sosyal bilimlerin kansere olan ilgisi, hastalık deneyimini yalnızca biyolojik olarak değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve psikolojik boyutlarıyla kavramaya odaklanmak üzerinedir.

Antropologlar, sosyologlar ve tarihçiler hastaların kanserin nedenlerini nasıl yorumladıklarını, hastalıkları nasıl anlamlandırdıklarını, tutumlarını nelerin değiştirdiklerini, bakım arama stratejilerini, bakım arama stratejilerinin sosyal, finansal ve duygusal durumlarıyla nasıl etkileştiğini merak etmektedirler. Merak edilen konular arasında da çeşitli bağlantılar bulunmaktadır (Caduff vd., 2018). Sosyal bilimciler, yürüttükleri uzun soluklu araştırmalarda hastalık deneyimlerine dair vaka öyküleri oluştururlar. Bu amaç için genellikle hastalar ve aileleri ile tekrar eden görüşmeler yaparlar. Bu çalışmalar, hastalarının anlayışı ile tıbbi bakış arasında ortaya çıkan uyumsuzlukları ortaya koymaktadır (Caduff vd., 2018). Örneğin, Hunt'ın (1998) Güney Meksika'daki yerel topluluklarda hastalar ve aile üyeleriyle yaptığı görüşmelerde kansere yakalanan kişilerin neden hastalandığı sorulmuştur. Bazı hastalar ve onlarla ilgilenen aile üyeleri soruyu cevaplarırken zina, aile içi şiddet, hazcılık, ahlaksızlık gibi kusurlu davranışları ve saflık, tehlike, iyilik, kötülük, uygunsuzluk gibi ahlaki imgelerle sembolize ettikleri değerleri neden olarak göstermişlerdir. Bu kişiler iyileşme sürecini radyoterapi, kemoterapi ve diğer tıbbi müdahalelerin yanında ahlaki bozuklukların da ortadan kaldırılmasına bağlamışlardır. Hunt'un çalışması kapsamındaki hekimler kansere yalnızca tıbbi ve teknik bir sorun olarak yaklaşırken; Hunt, terapötik etkinliği arttırmak için bu değer yargılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini önermiştir (Hunt, 1998; Mattingly & Garro, 2000). Bu bağlamda, sosyal bilimler alanında kanser konusunda yapılan akademik üretimin yapısını, eğilimlerini ve odaklandığı temaları ortaya koymak disiplinlerarası etkileşimi anlamak açısından önemlidir. Türkiye'de sosyal bilimler alanında hazırlanan kanser temalı tezlerin hangi başlıklar etrafında toplandığı, hangi kavramsal yaklaşımların benimsendiği ve yıllar içinde nasıl bir değişim gözlemlendiği merak uyandırmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmamızda lisansüstü tezlerinin biyometrik analizi gerçekleştirilmiştir.

Yöntem

Bu çalışma, sosyal bilimler alanında kanserle ilgili yayınlanan tezlerin bibliyometrik analizidir. Tezler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi ağ sayfasından taranmıştır.

Tarama 02.08.2025 tarihinde “Gelişmiş Arama” sekmesinden şu seçenekler kullanılarak yapılmıştır: Aranacak Kelime: “kanser”, Aranacak alan: “Tümü”, Arama tipi: “İçinde geçsin”, Yıl: “1900-2024”, Grup: “Sosyal”.

Tezler, yayımlandıkları yıllara, türlerine ve konularına göre kodlanarak Excel programına aktarılmış, ilgili değişkenler frekans tabloları alınarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Toplam 559 teze ulaşılmıştır. İlgisiz tezler ayıklandıktan sonra kalan tez sayısı 247’dir. Tezlerin yıllara göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. İlk tez 1989 yılında yayımlanmıştır. Yıllara göre tezlerin dağılımı incelendiğinde, 2014 sonrası dönemde tez sayılarında belirgin bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. 1989-2013 yılları arası dönemde yıllık tez sayıları genellikle 1 ila 4 arasında değişmektedir. 2014 sonrası dönemde, her yıl 10’den fazla tezin üretildiği görülmüştür. 2014’te 11 (%4,2), 2015’te 13 (%5,0), 2016’da 11 (%4,2), 2017’de 20 (%7,7), 2018’de 17 (%6,6), 2019’da 20 (%7,7), 2020 ve 2021’de 22 (%8,5), 2022’de 14 (%5,4), 2023’te 28 (%10,8) ve 2024’te 21 (%8,1) tez yayımlanmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Tezlerin 31'sinin (%12,6) dili İngilizce, 216'sının (%87,4) dili Türkçedir (Şekil 2).

Şekil 2. Tezlerin Dillerine Göre Dağılımı

Tezlerin 54'ü (%21,9) doktora, 193'ü (%78,1) yüksek lisans tezidir (Şekil 3).

Şekil 3. Tezlerin Türüne Göre Dağılımı

Tezler en çok İstanbul (117 tez), Ankara (62 tez) ve İzmir’de (9 tez) yayınlanmıştır. Tezlerden dördü Kıbrıs’ta bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nde yayınlanmış tezlerdir (Şekil 4). Tezlerin en çok yayınlandığı üniversitelere bakıldığında; 21 (%8,5) tez Hacettepe Üniversitesi’nde, 13 (%5,3) tez Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, 12 (%4,9) tez Ankara Üniversitesi’nde yürütülmüştür.

Şekil 4. Tezlerin Yürütüldüğü Üniversitelerin Bulunduğu İllere Göre Dağılımı

Tez başlıklarından yapılan değerlendirmeye göre; en çok “Kanser”, “Hasta”, “Meme”, “Kadın”, “Sosyal”, “Travma”, “Tedavi” ve “Depresyon” kelimeleri ön plana çıkmıştır. Diğer öne çıkan kelimeler Aşağıdaki Şekil 5’te bulunan kelime bulutunda yer almaktadır.

Şekil 5. Tez Başlıklarından Türetilen Kelime Bulutu (<https://wordart.com/> adresinde oluşturulmuştur.)

Konu başlıklarına göre tez sayıları değerlendirildiğinde; en çok tekrarlanan konu başlıklarının psikoloji (142 tez), sağlık kurumları yönetimi (33 tez), sağlık yönetimi (21 tez), sosyal hizmetler (16 tez) ve onkoloji (14 tez) olduğu görülmüştür (Tablo 1).

Tablo 1. Konu Başlıklarına Göre Tez Sayılarının Dağılımı

Konu Başlığı	Tez Sayısı (n)
Psikoloji	142
Sağlık Kurumları Yönetimi	33
Sağlık Yönetimi	21
Sosyal Hizmetler	16
Onkoloji	14
Eğitim ve Öğretim	12
Sosyoloji	11
İşletme	10
Hastaneler	9
İletişim Bilimleri, Sosyal Hizmet	6'şar
Din, Ekonomi	5'er
Güzel Sanatlar, Halk Sağlığı, Halkla İlişkiler, Psikiyatri	3'er
Gazetecilik, Hukuk, Kamü Yönetimi, Müzik, Radyo-Televizyon	2'şer
Bilgi ve Belge Yönetimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Coğrafya, Ekonometri, Ev Ekonomisi, Felsefe, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi, Sahne ve Görüntü Sanatları, Siyasal Bilimler	1'er

Alanlarına göre seçilmiş tezler aşağıda gösterilmiştir:

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Serpil Yağan (2001) *Kanser hastaları ve yakınları ile ölümcül olmayan hastalar ve yakınlarının psikolojik bazı değişkenler yönünden karşılaştırılması*. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Yüksek Lisans.

Yasemin Sefil (2001) *Çocukluk kanserlerinin aile ve çocuk üzerindeki etkileri*. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Yüksek Lisans.

Damla İrgali (2023) *Kanserli kardeşe sahip ergenlerin ve ebeveynlerinin sorun alanları ve deneyimlerinin incelenmesi*. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Yüksek Lisans.

İrem Varol (2024) *Kanser hastası yakınlarında belirsizliğe tahammülsüzlük, zibinselleştirme ve sağlık anksiyetesi ilişkisi ve yordayıcılığının incelenmesi*. Bartın Üniversitesi, Bartın, Yüksek Lisans.

Özgül Atlı (2002) *Yetişkin kadınların meme kanserine yönelik bilgi düzeyleri ve risk algulamaları ile kendi kendine meme muayenesi eğitiminin değerlendirilmesi*. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Yüksek Lisans.

EKONOMİ

Remziye Memiş (2021) *Tütün kullanımına bağlı akciğer kanseri riski: Türkiye’de sağlık sektörü ve harcamaları*. Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Yüksek Lisans.

Ömer Faruk Gültekin (2020) *Kanserin kirlilik ve sosyoekonomik unsurlarla ilişkileri: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik analizler*. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Doktora.

İLAHİYAT

Emine Kurt (2021) *Kanser hastalarında manevi danışmanlık uygulamalarının kaygı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi*. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Doktora.

Aişe Çifçi (2007) *Hastalıklarla başa çıkamada dini rolü: kanser hastaları örneği*. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Yüksek Lisans.

Salihanur İnal (2021) *Onkoloji servislerinde manevi danışmanlık ve rehberliğin etkisi (Hastalığı kabul, anlamlandırma ve açıklama)*. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Yüksek Lisans.

PSİKOLOJİ

Cennet Yastıbaş Kaçar (2023) *Meme kanseri tanısı olan kadınlarda travma sonrası gelişim odaklı çevrimiçi grup terapisinin etkililiğinin incelenmesi*. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Doktora.

Selva Ülbe (2023) *Meme kanseri tanısından sonra kişilerin yaşantılarını anlamlandırmak için çevrimiçi bireysel bir müdahale programının geliştirilmesi ve etkinliğinin incelenmesi*. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Doktora.

Nilüfer Gökeşmeoğlu (1995) *Çocuk kanserlerinde anne ve babaların ‘kaygı, depresyon ve umutsuzluk’ düzeyleri*. Gazi Üniversitesi, Ankara, Doktora.

Elif Özüm Kuş (2023) *Kanser tedavisi gören çocukların refakatçi annelerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin algılanan sosyal destek ve öz-şefkat bağlamında incelenmesi* Haliç Üniversitesi İstanbul Yüksek Lisans

Yağmur Dirik (2018) *Kanser hastası yakınlarının depresyon, anksiyete durumları ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişki* Haliç Üniversitesi İstanbul Yüksek Lisans

Handan Erdoğan (2015) *Kanser hastalarında algılanan sosyal desteğin travma sonrası stres bozukluğu depresyon anksiyete ve stres ile olan ilişkisi.* Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Yüksek Lisans.

Sümeyra Bilge Korkmaz (2020) *Kanserli çocukların otomatik düşünceleri ile duygusal ve davranışsal sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi.* İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Yüksek Lisans.

Songül Mike (2018) *Meme kanseri olan kadınlarda mastektomi olanlar ile mastektomi olmayanların depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi.* İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Yüksek Lisans.

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

Cihan Aslan (2017) *Meme kanseri tedavisi gören kadınların eşlerinin deneyimleri.* Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Yüksek Lisans.

Arzu Yiğit (2017) *Mamografi sağlık teknolojisi ile meme kanseri tarama programının klinik etkililiğinin meta analiz yöntemiyle değerlendirilmesi.* Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Doktora.

Mehmet Top (2005) *Sağlık hizmetlerinde önceliklerin belirlenmesi: Öncelik belirleme sürecinde rol alan tarafların görüşleri ve sağlık politikalarına ilişkin değerlendirmeleri.* Hacettepe Üniversitesi, Ankara Doktora.

Şafak Kıran (2023) *Sağlık hizmetlerine erişim: Kadınların meme ve rahim kanseri tarama hizmetlerine erişimine yönelik bir nitel çalışma.* Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Doktora.

Sinem Somunoğlu (2004) *Meme kanseri olan ve olmayan kadınların hastalığa ilişkin algıları: Hacettepe Üniversitesi, Hastanelerinde bir uygulama.* Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Doktora.

SAĞLIK YÖNETİMİ

Fevzi Akbulut (2021) *Geleneksel maliyetleme ile faaliyet tabanlı maliyetleme sistemlerinin karşılaştırılması ve Tıbbi Onkoloji Birimi'nde örnek bir uygulama.* Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Doktora.

Büşra Akman (2024) *Prostat kanseri hastalarında prostatektomi yöntemlerinin yaşam kalitesine etkisi: Meta analiz çalışması.* Ankara Üniversitesi, Ankara, Yüksek Lisans.

Zelal Özyıldız (2024) *Kanser hastalarında finansal toksisite düzeyi ve sağlık sistemine güven arasındaki ilişkinin incelenmesi.* Ankara Üniversitesi, Ankara, Yüksek Lisans.

Şeyma Filizfidan (2023) *Kadınların meme kanserinin erken tanısı bakımında bilgi seviyelerinin ve farkındalıklarının değerlendirilmesi.* Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Yüksek Lisans.

Sevcan Güzel (2022) *Covid 19 pandemisinin meme kanseri tanı tarama tedavi süreçlerine etkisi.* Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Yüksek Lisans.

SOSYAL HİZMETLER

M. Melis Acar (2007) *Yetişkin kanser hastalarının kansere tepkileri.* Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Yüksek Lisans.

Öznur Özbek Güni (2005) *Kanserli birey ve ailelerinin sosyal destek algılarının değerlendirilmesi*. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Yüksek Lisans.

Firdevs Öznacar (2019) *Mastektomi (Göğüs kanseri) geçirmiş kadınlara tıbbi sosyal hizmet desteği verilmesi: Alan araştırması* Yalova Üniversitesi, Yalova, Yüksek Lisans.

Didem Kaçar Adam (2023) *Meme kanseri tanısı olan kadın ve eşlerinin duygu gereksinimlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi*. Ankara Üniversitesi, Ankara, Doktora.

Kamile Öztürk Atıcı (2024) *Hematoloji-onkoloji kliniklerinde tedavi gören çocukların yakınlarının sosyal destek sistemleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki*. Gazi Üniversitesi, Ankara, Yüksek Lisans.

Zübeyir Dedeoğlu (2023) *Kanser hastalarına bakım verenlerin psikososyal sorunları ve başatma becerilerinin incelenmesi*. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Doktora.

SOSYOLOJİ

Hüseyin Yedigaroğlu (2018) *Yetişkin kanser hastalarının hastalık deneyimleri ve hasta-yakın ilişkisine sosyolojik bakış*. Gazi Üniversitesi, Ankara, Doktora.

Oya Deniz Beyan (2010) *Meme kanseri hastalarında bilgi teknolojileri ile güçlendirilmiş hasta modelinin etkilerinin sorgulanması: Türkiye'den bir örnek*. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Yüksek Lisans.

Sonuç

Bu çalışma, sosyal bilimler alanında kanserle ilişki tezlerin kapsamını, tematik eğilimlerini ve dağılımlarının inceleyerek, olgunun disiplinlerarası bağlamda nasıl ele alındığını ortaya koymaktadır. Sosyal bilimler alanında kanserle ilişkili tezlerin özellikle 2014 yılı sonrasında yürütüldüğü ve akademik ilginin belirgin biçimde arttığı görülmektedir. Bu artış, kanserin yalnızca biyomedikal bir sorun olmasının ötesinde sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik etkileriyle birlikte incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans düzeyinde ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. Başta psikoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet ve sosyoloji gibi konu başlıklarında yoğunlaşan tezler, kanserin bireysel ve toplumsal düzeydeki etkilerini anlamaya yönelik çabaların arttığını ve çeşitlilik gösterdiğini düşündürmektedir.

Kaynaklar

- Acar, M. (2007). Yetişkin kanser hastalarının kansere tepkileri. *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Caduff, C., Skelton, M., Banerjee, D., Djordjevic, D., Mika, M., Mueller, L., Sivaramakrishnan, K., & Van Hollen, C. (2018). Analysis of Social Science Research Into Cancer Care in Low- and Middle-Income Countries: Improving Global Cancer Control Through Greater Interdisciplinary Research. *Journal of Global Oncology*, 4, JGO.18.00045. <https://doi.org/10.1200/JGO.18.00045>
- Hunt, L. M. (1998). Moral reasoning and the meaning of cancer: Causal explanations of oncologists and patients in southern Mexico. *Medical Anthropology Quarterly*, 12(3), 298-318. <https://doi.org/10.1525/maq.1998.12.3.298>
- Mahmud, H., Alim, A., & Ahmed, Z. (2019). Cancer A Medical Anthropological Study on Peoples Understanding and Therapy Management Process. *The Journal for Social Advancement*.
- Mattingly, C., & Garro, L. C. (2000). *Narrative and the Cultural Construction of Illness and Healing*. University of California Press.
- Simon, D. (2005). *Culture And Cancer Care: Anthropological Insights in Oncology*. McGraw-Hill Education (UK).
- Tuncay, T. (2009). Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 20(2), Article 2.
- Weller, D. (2004). Behavioural and social science research in cancer: Time for action. *European Journal of Cancer*, 40(3), 314-315. <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2003.10.003>